

Resumo expandido

DISTRIBUIÇÃO DAS VARIANTES GENÉTICAS DO VÍRUS DA RAIVA SEGUNDO ESPÉCIES AGRESSORAS EM CASOS HUMANOS NO BRASIL (2010–2025)

Anita de Souza Silva^{1*}; Armando de Amorim Oliveira²; Caio André Magalhães Silva¹; Lara Pyanelly Moreira de Almeida Bezerra¹; Raquel Geovana Nunes Alves¹; Paula Santolin Mancuso³; Roseane Nunes de Santana Campos⁴

¹Universidade Federal de Minas Gerais; ²Universidade Estadual de Maringá; ³Universidade Estadual Paulista; ⁴Universidade Federal de Sergipe.

*Autor correspondente: anitasouza581@gmail.com

RESUMO

A raiva é uma zoonose com letalidade próxima a 100%, apresentando mudança no perfil epidemiológico brasileiro devido ao controle do ciclo urbano por meio das campanhas de vacinação de cães e gatos. Este estudo objetivou analisar a associação entre variantes genéticas virais e as espécies agressoras em casos de raiva humana no Brasil. Realizou-se um estudo epidemiológico descritivo e analítico (2010–2025) utilizando frequências, heatmaps e o Teste Exato de Fisher ($p < 0,05$). Foram identificados 51 casos, com predominância da variante AgV3 (58,82%) e dos quirópteros (43,14%) como principais agressores. Observou-se forte especificidade entre AgV3 e morcegos (21 registros), além de variantes de primatas e canídeos silvestres. O Teste Exato de Fisher demonstrou associação estatisticamente significativa entre variantes e espécies ($p = 1,603 \times 10^{-6}$). Portanto, observa-se que há uma consolidação do ciclo silvestre na transmissão da raiva humana, evidenciando fenômenos de *spillover* e a necessidade de vigilância integrada sob a ótica da Saúde Única.

Palavras-chave: Epidemiologia. Saúde Única. Zoonose.

ABSTRACT

Rabies is a zoonosis with a case-fatality rate close to 100%, currently showing a shift in the Brazilian epidemiological profile due to the control of the urban cycle through dog and cat vaccination campaigns. This study aimed to analyze the association between viral genetic variants and the aggressive species involved in human rabies cases in Brazil. A descriptive and analytical epidemiological study was conducted (2010–2025) using frequencies, heatmaps, and Fisher's Exact Test ($p < 0.05$). Fifty-one cases were identified, with a predominance of the AgV3 variant (58.82%) and bats (43.14%) as the primary aggressors. A strong specificity was observed between AgV3 and bats (21 records), in addition to variants associated with primates and wild canids. Fisher's Exact Test demonstrated a statistically significant association between variants and species ($p = 1,603 \times 10^{-6}$). Therefore, a consolidation of the sylvatic cycle in human rabies transmission is observed, highlighting spillover phenomena and the need for integrated surveillance under the One Health perspective.

Keywords: Epidemiology. One Health. Zoonosis.

Trabalho apresentado no Congresso Nacional de Doenças Infecciosas, Prevenção & Saúde Coletiva e publicado nos anais do evento. O conteúdo, as opiniões expressas, bem como a revisão ortográfica e gramatical deste trabalho, são de inteira e exclusiva responsabilidade do(s) autor(es).

1 INTRODUÇÃO

A raiva é uma antropozoonose de distribuição mundial causada por um vírus RNA pertencente à família Rhabdoviridae, ordem Mononegavirales e gênero *Lyssavirus*. A enfermidade se estrutura em quatro ciclos epidemiológicos interdependentes (urbano, rural, silvestre aéreo e silvestre terrestre), cuja transmissão ocorre principalmente pela inoculação do vírus presente na saliva de mamíferos infectados (Badrane; Tordo, 2001). Devido à sua taxa de letalidade de aproximadamente 100%, é classificada como uma das doenças infecciosas negligenciadas de maior impacto na saúde pública global, embora seja uma condição totalmente imunoprevenível (Fooks *et al.*, 2014).

Em âmbito global, estima-se que 59% dos óbitos humanos por raiva se concentrem no continente asiático, afetando de forma desproporcional populações de países de baixa e média renda (Coetzer *et al.*, 2016). No cenário brasileiro, as ações contínuas de vigilância e imunização de animais de companhia promoveram uma mudança drástica no perfil epidemiológico da doença nas últimas décadas, reduzindo drasticamente os casos urbanos e consolidando a emergência dos ciclos silvestres de transmissão (Vargas *et al.*, 2019; Catozo *et al.*, 2025).

Diante dessa transição epidemiológica, o objetivo deste trabalho foi analisar a associação entre as variantes genéticas do vírus da raiva e as principais espécies de mamíferos agressoras envolvidas em casos de raiva humana.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo e analítico referente aos casos de raiva humana no Brasil, entre 2010 e 2025. Os dados foram organizados em uma matriz de contingência relacionando as variáveis categóricas: variante genética viral (AgV1, AgV2, AgV3, AgV Sagui, AgV Canídeo Silvestre e Ignorada) e espécie animal agressora (Cão, Gato, Primata, Bovino, Raposa, Quiróptero e Ignorada).

Inicialmente, realizou-se a análise estatística descritiva por meio do cálculo de frequências absolutas e relativas, A distribuição dos casos foi visualizada graficamente por diagramas de barras e a relação entre as variáveis foi mapeada via *heatmap* (mapa de calor)

para identificação visual de padrões de associação. Para a análise inferencial, aplicou-se o Teste Exato de *Fisher* para verificação de associação entre as variáveis variante genética e espécie agressora, considerando o nível de significância de 5%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados 51 casos de raiva humana com caracterização da variante genética viral e da espécie agressora. A variante genética mais frequente foi a *AgV3*, responsável por 58,82% (n=30) dos casos, seguida pelas variantes *AgV2* e *AgV Sagui*, ambas correspondendo a 15,69% (n=8). As variantes *AgV Canídeo Silvestre* e *Ignorada/Não identificada* apresentaram frequência de 3,92% (n=2) cada, enquanto a *AgV1* representou apenas 1,96% (n=1) dos registros (Figura 01).

Figura 1. Casos de raiva humana por variante genética, Brasil, 2010 a 2025.

Quanto às espécies agressoras, observou-se predomínio dos quirópteros, responsáveis por 43,14% (n=22) dos casos, seguidos por cães, com 17,65% (n=9), e primatas não humanos, com 15,69% (n=8). Gatos corresponderam a 9,80% (n=5) das agressões, enquanto raposas representaram 3,92% (n=2) e bovinos 1,96% (n=1). Em 7,84% (n=4) dos casos, a espécie agressora foi classificada como ignorada (Figura 02).

Figura 2. Casos de raiva humana por espécie agressora, Brasil, 2010 a 2025.

A inversão do perfil de transmissão da raiva humana no Brasil, caracterizada pela predominância absoluta da variante *AgV3* (58,82%) e pelo papel central dos quirópteros como principais responsáveis pelas agressões (43,14%), consolida a transição epidemiológica da doença para o ciclo silvestre aéreo. Esse panorama reflete o sucesso histórico das campanhas de vacinação em massa e controle populacional de cães e gatos, que reduziram drasticamente a circulação das variantes urbanas clássicas (*AgV1* e *AgV2*), antes amplamente endêmicas (Vargas *et al.*, 2019, Catozo *et al.*, 2025, Brasil, 2026).

O heatmap evidenciou distribuição heterogênea das variantes genéticas do vírus da raiva entre as diferentes espécies agressoras, demonstrando forte especificidade entre variantes virais e reservatórios animais (Figura 03).

Figura 3. Casos de raiva humana por espécie animal agressora e variante genética, Brasil, 2010 a 2025.

Observou-se concentração expressiva da variante *AgV3* em quirópteros, com 21 registros, representando a principal interação identificada na matriz variante–espécie. Essa

variante também apresentou ocorrência secundária em gatos (n=4), casos com espécie ignorada (n=3), cães (n=1) e bovinos (n=1), indicando maior amplitude de transmissão em comparação às demais variantes.

Esse cenário de infecção interespécies sugere que a ocorrência da doença é influenciada por interações ecológicas desfavoráveis, como a predação de morcegos caídos por felinos domésticos (Fehlner-Gardiner, 2024) ou a espoliação de herbívoros por morcegos hematófagos, o *Desmodus rotundus* (Rocha; Dias, 2020), reforçando que as barreiras de transmissão na interface urbano-silvestre-rural são dinâmicas e exigem monitoramento contínuo em Saúde Única (Schneider; Oliveira, 2020).

As maiores intensidades observadas no heatmap concentraram-se principalmente na interação entre AgV3 e quirópteros e entre AgV Sagui e primatas não humanos, reforçando a importância epidemiológica do ciclo silvestre na manutenção da raiva humana no Brasil. O padrão visual observado corroborou os resultados do teste exato de Fisher, que demonstrou associação estatisticamente significativa entre variantes genéticas e espécies agressoras ($p = 1,603 \times 10^{-6}$). Essa associação altamente significativa consolida a mudança de paradigma na epidemiologia da raiva humana no Brasil, onde os ciclos silvestres e aéreo deixaram de ser eventos isolados para se tornarem os principais determinantes na manutenção da transmissão ativa da doença (Vargas *et al.*, 2019; Catozo, *et al.*, 2025).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transição do perfil epidemiológico da raiva humana no Brasil consolida o declínio do ciclo urbano e a emergência do ciclo silvestre, com destaque para a especificidade de variantes em quirópteros. O Teste Exato de Fisher confirmou uma forte associação entre as variantes genéticas e as espécies agressoras, evidenciando fenômenos de transbordamento viral (*spillover*). Esses achados reforçam a necessidade de aprimorar o diagnóstico molecular e a vigilância integrada sob a ótica da Saúde Única para a eliminação da doença.

REFERÊNCIAS

BADRANE, Hassan; TORDO, Noël. Host switching in *Lyssavirus* history from the *Chiroptera* to the *Carnivora* orders. **Journal of Virology**, v. 75, n. 17, p. 8096–8104, 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Raiva**. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/r/raiva>. Acesso em: 14 de maio de 2026.

CATOZO, Raquel Gomes *et al.* Two decades of human rabies in Brazil: epidemiological trends, emerging risks and treatment challenges. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 58, e0110-2025, 2025.

COETZER, Um. *et al.* The SARE tool for rabies control: current experience in Ethiopia. **Antiviral Research**, v. 135, p. 74–80, 2016.

FOOKS, Anthony Richard *et al.* Development of a multivalent paediatric human vaccine for rabies virus in combination with Measles-Mumps-Rubella (MMR). **Vaccine**, v. 32, n.18, p. 2020–2021, 2014

FEHLNER-GARDINER, Christine *et al.* Rabies in cats—an emerging public health issue. **Viruses, Basel**, v. 16, n. 10, p. 1635, 2024.

ROCHA, Felipe; DIAS, Ricardo Augusto. The Common Vampire Bat *Desmodus Rotundus* (Chiroptera: Phyllostomidae) and the Transmission of the Rabies Virus to Livestock: A Contact Network Approach and Recommendations for Surveillance and Control. **Preventive Veterinary Medicine**, v. 174, p. 1-39, 2020.

SCHNEIDER, Cristina; OLIVEIRA, Marilia Santini. Saúde única e a Pandemia de Covid-19. In: BUSS, P.M.; FONSECA, L.E. **Diplomacia da saúde e Covid-19: reflexões a meio caminho [online]**. Rio de Janeiro: Observatório Covid 19 Fiocruz; Editora FIOCRUZ, 360 p., 2020.

SUBEDI, Deepak *et al.* Ecological and socioeconomic factors in the occurrence of rabies: a forgotten scenario. **Infectious Diseases Reports**, v. 14, p. 979–986, 2022.

VARGAS, Alexander *et al.* Raiva humana no Brasil: estudo descritivo, 2000-2017. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 2, e2018275, 2019.